

¿Qué impulsa la economía de Iztapalapa?

Análisis insumo-producto local e identificación de clústeres sectoriales

2023

Esther Quiñones Luna

Maestra en Economía Urbana y Regional (UNAM)

MQEconomics

Junio 2026

Este reporte forma parte de la colección de estudios territoriales de **MQEconomics**. Su elaboración sigue criterios de rigor metodológico, consistencia estadística y análisis económico regional para apoyar la toma de decisiones públicas, privadas y académicas.

1 Introducción

La Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México se caracteriza por una estructura económica compleja que se fundamenta en el comercio y en el desarrollo de infraestructura de transporte diversificado, que permite conectar el centro de la ciudad de México con el Estado de México. Los medios de comunicación se fortalecieron en la última década con la construcción de transporte como el metrobús elevado y el cablebus, así como mejoramiento de infraestructura carretera, que imprimieron mayor productividad a las comunicaciones de personas, mercancías y de transporte.

A pesar del desarrollo, persiste la desigualdad económica y social al interior de la Alcaldía, se observa un contraste importante en las colonias cercanas a los medios de transporte modernos y las colonias de la periferia o cercanas al Estado de México, en las cuales, se puede observar calles congestionadas, de un solo carril y en las cuales se carece de infraestructura para medios de transporte alternativos.

Adentrarse a la estructura económica de las Alcaldías en las Ciudad de México, esta ampliamente documentado, particularmente en los Programas de Desarrollo Urbano, sin embargo, pocas investigaciones integran los diferentes aspectos de manera transversal y el análisis económico carece de profundidad, este es más bien descriptivo, en los últimos años el análisis se ha concentrado en análisis de desigualdad, infraestructura hídrica y de transporte.

Ante esto, el objetivo de este reporte económico es proponer un análisis integral de la estructura económica de la Alcaldía Iztapalapa, que combine el diagnóstico socioeconómico, con el estudio de las cadenas productivas, a través del análisis insumo producto y las técnicas de análisis estadístico multivariante para la identificación de clúster, aplicado a sectores estratégicos y sus interrelaciones económico-espaciales en el ámbito local.

El reporte está compuesto por un análisis socioeconómico, en donde se identifica la tendencia de crecimiento de la población y su proyección a 2041, así como características importantes por género y desigualdad social. El apartado económico es un sistema integral en donde se proporciona información desde las vocaciones productivas y los encadenamientos productivos hasta la agrupación de clústeres sectoriales con diversas técnicas. También se incluye un apartado del análisis de transporte y del presupuesto de la Alcaldía, esto acompañado de una evidencia fotográfica que se traduce en una forma de ver la ciudad y sus rincones más tradicionales.

2 Georreferenciación del municipio

La Alcaldía Iztapalapa se ubica al este de la Ciudad de México y colinda con las Alcaldías Benito Juárez, Xochimilco, Tláhuac, Iztacalco y Coyoacán, así como con los municipios de Nezahualcóyotl, Valle de Chalco y La Paz en el Estado de México. Se integra de un total de 14 barrios, 169 colonias y 15 Pueblos, que integran un territorio con una densidad de población de 16,219 habitantes por km².

Definida su ubicación, podemos adentrarnos en la representación abstracta de lo que significa Iztapalapa, la cual, se definió como “rio blanco” en 1987 de acuerdo con Antonio Peñafiel y que más tarde se le atribuiría el significado de “agua de las rocas” según el argumento de Cecilio Robello en 1917. Un dato curioso adicional es que se desarrolló en la periferia de la Ciudad de México, impulsada por bajos costos del suelo en comparación con el centro de la ciudad, lo que permitió su rápida expansión poblacional y el desarrollo de conexiones importantes a las fuentes de empleo.

Continuando con el documento “Memoria gráfica del pueblo de Iztapalapa”, se sabe que, la expropiación de las chinampas para la construcción de la central de abastos, imprimiría un cambio profundo al transitar de la agricultura al comercio como actividad principal, lo que se vería reforzado por el desarrollo de infraestructura de transporte, que fue clave en la dinámica económica, resaltando la construcción del metro en 1969 que a pesar de no contar con estaciones mejoró las comunicaciones, a esto se le sumó la construcción de la calzada Ermita Iztapalapa en 1979.

En la figura 1 se puede observar la ubicación de la Alcaldía en la Ciudad de México y en la figura 2 se presentan la delimitación de colonias con las etiquetas del código postal.

Figure 1: Mapa de ubicación del Municipio. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI,MGN 2024

3 Datos Sociodemográficos

3.1 Población Total

La alcaldía de Iztapalapa es la más poblada de la Ciudad de México, destaca por su complejidad social, cultural y económica. En 2020, alcanzó un total de 1,835,486 habitantes, de las cuales 947,835 habitantes son mujeres (51.6%) y 887,651 son hombres (48.4%). Entre 1970 a 1980 se reportó un crecimiento explosivo de 141.8% y en 1990 y 1995 el crecimiento fue de doble cifra de 18.1% y 13.8% respectivamente, mientras que, en 2010 se redujo 0.3%, el año con menor crecimiento económico y en el censo económico de 2020 volvió a la senda de crecimiento con un ligero aumento de 1.1% (Tabla 1 y figura 3).

La estructura de la población muestra una proporción ligeramente mayor de mujeres que de hombres, lo cual es relevante tanto económica, social y políticamente, esto acompañado de una participación activa de las mujeres, que se emplean en actividades económicas y posiciones políticas claves, convirtiéndose en un pilar de la estructura social.

Las proyecciones de población de la Alcaldía muestran una tendencia descendente de 2021 a 2040, alcanzando una población total de 1,617,140 habitantes al final del periodo, esto representa una reducción de 218,346 habitantes en comparación con el censo de población de 2020, una clara tendencia en descenso desde 2021 (figura 4).

Table 1: Población Total, 1970-2020

Año	Poblacion	Hombres	Mujeres	Viviendas
1970	522,095	259,822	262,273	NA
1980	1,262,354	622,628	639,726	NA
1990	1,490,499	730,466	760,033	295,760
1995	1,696,609	832,343	864,266	370,535
2000	1,773,343	864,239	909,104	407,618
2005	1,820,888	885,049	935,839	441,428
2010	1,815,786	880,998	934,788	460,747
2020	1,835,486	887,651	947,835	504,456

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censos de Población 1980-2020. NA/NAN=No Integrado

Figure 2: Población Total de Hombres y Mujeres, 1970 a 2020. Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos de Población 1970-2020

Figure 3: Proyección de población por género, 2021-2040. Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO

3.2 Población por Edades

En 2020, el grupo de adultos, es decir la población que tiene entre 30 y 64 años, presentó la mayor proporción de población, un total de 447,135 mujeres (52.7%) y 401,286 hombres (47.3%), también representa una proporción considerable el grupo de infantes, definido como aquellas personas entre 0 y 19 años con una mayor proporción de hombres (50.8%) respecto a mujeres (49.2%) (Figura 5).

Estos resultados nos permiten inferir la necesidad de promover una política educativa eficiente, actividades culturales y deportivas como complemento de formación de habilidades. Así como promover capacitación para emprender con perspectiva de género, sin dejar de lado las ferias de empleo que se adapten a los perfiles de los candidatos.

Si bien, el grupo de adultos mayores representa el 9.5% del total de la población de la Alcaldía, la menor proporción respecto a los otros grupos, su proporción es considerable en comparación con otras alcaldías y municipios de México. Esto permite observar la necesidad de programas culturales, psicológicos y de conservación de conocimientos ancestrales en coordinación con organizaciones sin fines de lucro.

Es relevante destacar que la migración interna ha sido un factor clave en el crecimiento de Iztapalapa, ya que históricamente ha recibido a personas provenientes de estados vecinos como Puebla, Veracruz y Oaxaca. Esto ha contribuido a la diversidad cultural, pero también ha generado desafíos en la planificación urbana y la provisión de servicios.

Figure 4: Población por Edades 2020. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censos de Población 2020

3.3 Nivel Educativo y Grupos Multiculturales

En 2020, el promedio de educación fue de 10 años, con una ligera diferencia entre hombres y mujeres, mientras que, las mujeres promediaron 10 años, los hombres promediaron 11 años, con un incremento de un año promedio tanto en mujeres como hombres en su comparativo con 2010, lo que podría traducirse como que la mayoría de la población tiene una educación hasta nivel medio superior, es decir, educación básica, ante este resultado será necesario ampliar la oferta educativa de carreras técnicas, ejecutivas y universitarias de tiempo completo (Tabla 2).

Asimismo, las cifras muestran que el número de personas analfabetas se redujo considerablemente, en 2020, un total de 26,774 personas, menor en 10,532 habitantes en su comparativo con 2010 (37,306 habitantes analfabetas).

La población en México se caracteriza por su multiculturalidad, lo cual, permite una mezcla entre actividades tradiciones originarias con actividades modernas. Algunos ejemplos, son: la conmemoración de la pasión de cristo, tradiciones como las visitas guiadas al cerro de la estrella, la ceremonia del encendido de fuego, el solsticio de primavera, el equinoccio de invierno y la conmemoración de Cuitláhuac, las cuales mantiene viva la cohesión social y el desarrollo económico de la Alcaldía (Grupo Cultural Noche Victoriosa, 2017).

En 2020, la población mayor de 3 años que habla alguna lengua indígena alcanzó un total de 28,716 habitantes, una reducción de 1,510 habitantes respecto a 2010. Mientras que, la población afrodescendiente alcanzó un total de 33,313 habitantes.

Una característica adicional de la población de la Alcaldía es que, un total de 104,424 personas tienen alguna discapacidad en 2020, esto representa un total de 5.7% del total poblacional. Ante estos datos es necesario promover proyectos sociales con amplia cobertura y que permita que todos estos grupos cuenten con por lo menos un nivel básico de vida.

Table 2: Escolaridad y Grupos Discriminados, 2010 y 2020

Municipio.Genero	Año	Grado.Escolaridad	Analfabeta	Lengua.Indigena	Afrodescendiente	Discapacidad
Iztapalapa Mujeres	2010	9	26,237	15,065	0	0
% Mujeres	2010	NA	71	53	NaN	NA
Iztapalapa Hombres	2010	10	11,069	15,161	0	0
% Hombres	2010	NA	29	47	NaN	NA
Iztapalapa Total	2010	10	37,306	30,226	0	0
Iztapalapa Mujeres	2020	10	18,428	14,760	16,801	NA
% Mujeres	2020	NA	69	53	51	NA
Iztapalapa Hombres	2020	11	8,346	13,956	16,512	NA
% Hombres	2020	NA	31	47	49	NA
Iztapalapa Total	2020	10	26,774	28,716	33,313	104,424

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censos de Población 2010 y 2020. NA/NAN=No Integrado

4 Viviendas

4.1 Características de la vivienda

En Iztapalapa se ubican un total de 537,596 viviendas, de las cuales 504,365 son viviendas particulares habitadas y se estima que el 99.8% de viviendas dispone de electricidad y drenaje, un total de 503,261 y 503,213 viviendas respectivamente, también se estima que 99.6% de las viviendas tiene cobertura de agua potable y excusado, esto es un total de 502,275 y 502,598 viviendas respectivamente. Mientras que, el 99.3% de las viviendas particulares tienen cobertura de piso de tierra.

La cobertura de servicios básicos en las viviendas reporta indicadores favorables, la cifra que podría preocupar a los líderes y habitantes de la alcaldía, es que un total de 500,645 viviendas tiene piso diferente de tierra, lo que muestra un elemento favorable, no obstante, persiste la presencia de desigualdades económicas en las

localidades y la necesidad de analizar la evolución de las viviendas en rezago habitacional para reducir la brecha económica.

Table 3: Servicios en la vivienda 2020

Municipio	Viviendas Totales	Total de Viviendas Particulares Habitadas (VPH)	VPH con Electricidad	VPH que disponen de agua entubada en la vivienda	VPH que disponen de drenaje	VPH que disponen de excusado o sanitario	VPH con piso de material diferente de tierra
Iztapalapa	537,596	504,365	503,261.0	502,275.0	503,213.0	502,598.0	500,645.0
%	NA	100	99.8	99.6	99.8	99.6	99.3

Fuente: Elaboración propia con información de los Censos de Población 2020, INEGI

Figure 5: Servicios de la Vivienda. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censos de Población 2020

5 Información económica

En 2023, el sector secundario concentró el 44.7% de la actividad económica, 97,426 millones de pesos (mdp) de producción, mientras que, las actividades terciarias participan con el 55.3% del total de la economía, esto representa un total de 120,444 mdp de producción (figura 11).

En el desagregado, las actividades económicas que concentraban un valor de producción más alto eran la industria manufacturera, el comercio al por menor y por mayor y los servicios de alojamiento temporal y de

preparación de alimentos y bebidas, así como los servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación y de transporte, correos y almacenamiento.

Si profundizamos más en los sectores secundario, solo la industria manufacturera generaba un total de 95,225 mdp y un valor agregado de 40,169 mdp empleando a un total de 73,333 empleados, de los cuales, 45,642 empleados son hombres (62.2%) y 27,691 mujeres trabajadoras (37.8%), que esta actividad sea de las más importantes, reporta beneficios para la dinámica económica, un ejemplo de ello, es que más de 80% de las mujeres y hombres que trabajan en este sector son remunerados.

El comercio al por mayor es la segunda actividad más importante, no obstante, si a este sector se le suma el comercio al por menor la producción asciende a 84,823 mdp y el valor agregado supera el monto de la industria manufacturera, con un total de 66,420 mdp y un personal ocupado total de 142,440 mdp, de los cuales 82,401 son empleados y 60,039 son empleadas. Sin embargo, que la economía se sustente en el comercio trae consigo retos importantes, el primero está relacionado con la informalidad laboral y es que en el comercio solo el 66% de los hombres está remunerado y el 55% de las mujeres, esto significa que el resto de personal contratado en estas actividades está en la informalidad, una diferencia significativa respecto al personal remunerado en la industria manufacturera.

En conjunto estos resultados nos muestran que un 82.6% del total de la actividad económica se concentra en tres principales sectores económicos. Sin embargo, también se promueven actividades que si bien no son actividades claves, imprimen un valor cultural y de cohesión social en Iztapalapa notable, como la representación anual de la Pasión de Cristo en Semana Santa, que es un símbolo de identidad y orgullo comunitario y de relevancia internacional, que es un ejemplo de cómo los habitantes mantienen vivas sus raíces y generan espacios de convivencia y participación. El análisis de las vocaciones que se muestra a continuación nos muestra la competitividad que tienen los sectores económicos clave, respecto al resto de las Alcaldías. La tabla 6 presenta las variables económicas más importantes (producción bruta total, valor agregado censal bruto, personal ocupado y remunerado y su diferenciación por género).

Actividad Económica agregada

Figure 6: Actividades Económicas Agregadas 2023. Fuente:Elaboración propia con datos de Censos Económicos 2024

Table 4: Variables Económicas, 2023

Actividad	Producción bruta total (millones de pesos)	Valor agregado censal bruto (millones de pesos)	Personal Ocupada Total	Personal ocupado (hombres)	Personal ocupado (mujeres)	Personal remunerado (hombres)	Personal remunerado (mujeres)
31-33 Industrias manufactureras	95,225	40,169	73333	45,642	27,691	39,638	24,906
43 Comercio al por mayor	45,224	35,991	39289	27,123	12,166	24,442	10,819
46 Comercio al por menor	39,599	30,429	103151	55,278	47,873	30,228	22,111
72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas	10,168	4,762	29883	13,363	16,520	8,416	9,219
56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación	5,885	3,506	12551	8,858	3,693	8,239	3,241
48-49 Transportes, correos y almacenamiento	5,611	3,446	7930	6,730	1,200	6,305	1,055
81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales	4,583	2,604	23797	15,153	8,644	5,877	2,666
52 Servicios financieros y de seguros	2,811	912	5794	2,786	3,008	886	585
23 Construcción	2,201	771	2527	2,102	425	1,869	389
62 Servicios de salud y de asistencia social	1,919	1,117	8431	3,518	4,913	1,237	2,697
61 Servicios educativos	1,830	1,323	7839	2,542	5,297	2,187	4,972
53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles	988	566	3364	2,185	1,179	1,143	518
54 Servicios profesionales, científicos y técnicos	930	529	3326	2,036	1,290	1,264	833
71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos	896	518	2598	1,476	1,122	922	752

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censos Económicos 2024

5.1 Vocaciones productivas (Sector)

A nivel sector, entre 2018 y 2023, no hubo cambios en las vocaciones productivas de la Alcaldía, la estructura económica permaneció igual. En estos años, las siete actividades que tienen la capacidad de abastecer la demanda local y generar un remanente para la exportación, es decir actividades claves: industrias manufactureras (31-33); comercio al por mayor (43); comercio al por menor (46); servicios educativos (61); servicios de salud y de asistencia social (62); servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (72); y otros servicios excepto actividades gubernamentales (81).

Que estas actividades sean clave para la Alcaldía es una característica natural de las ciudades altamente pobladas y con una actividad económica diversificada, esto significa que su actividad se sustenta en la industria y en servicios urbanos básicos y con fuerte requerimiento de personal cualificado y no cualificado (Tabla 7).

Table 5: Vocaciones productivas (Sectores) 2018 y 2023

Actividad	Producción 2018	Producción 2023	Indice de Especializació 2018	Indice de Especializació 2023
31-33 Industrias manufactureras	62,010.6	95,224.6	4.977	3.760
43 Comercio al por mayor	22,380.3	45,224.2	2.935	2.872
46 Comercio al por menor	27,758.4	39,598.8	3.044	3.629
61 Servicios educativos	2,060.9	1,829.8	1.029	1.458
62 Servicios de salud y de asistencia social	1,659.7	1,919.1	1.036	1.099
72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas	7,043.1	10,168.5	1.898	1.795
81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales	3,476.9	4,582.9	2.596	2.321

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censos Económicos, 2019 y 2024

5.2 Vocaciones Productivas (Subsector)

En 2023, a nivel subsector, las vocaciones productivas de la alcaldía sumaron un total de cuarenta y dos actividades económicas, entre las más importantes por su aporte a la producción bruta total, se identifica el comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco; la fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica; el comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco; la industria alimentaria; y la industria química.

En ese mismo año podemos observar que las actividades como el comercio al por menor en tiendas de autoservicio y departamentales, los servicios de apoyo a los negocios, el comercio al por menor de vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes, el comercio al por mayor de productos textiles y calzado, los trabajos especializados para la construcción, los servicios de almacenamiento y las residencias de asistencia social y para el cuidado de la salud se agregaron a la estructura económica como vocaciones productivas, con aumentos significativos en su producción en comparación con lo reportado en 2018.

Como complemento a estas actividades, las cifras nos muestran la conformación de conglomerados bien identificados, el primer ejemplo es la industria textil, que incluye actividades como la fabricación de insumos textiles, acabado de textiles y productos textiles, excepto prendas de vestir; la fabricación de prendas de vestir; curtido y acabado de cuero y piel, y materiales sucedáneos, que se interrelacionan con actividades como el

comercio al por mayor de productos textiles y calzado; y de productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado.

La industria manufacturera de tecnología también fortalece la actividad económica de la Alcaldía y se pueden identificar sectores de proveeduría y comercio interrelacionados como la industria metálica básica, la fabricación de maquinaria y equipo, la fabricación de accesorios, aparatos electrónicos, equipo de generación de energía eléctrica y fabricación de equipo de transporte.

En resumen, la actividad económica de la Alcaldía tiene dos grupos de sectores industriales manufactureros, la industria textil y de maquinaria ligera, que le dan soporte al empleo y dinamizan la actividad económica y un sector de comercio que mueve la actividad e impulsa el empleo local.

Table 6: Vocaciones productivas (Industria)

Actividad	Producción 2018	Producción 2023	Índice de Especialización 2018	Índice de Especialización 2023
431 Comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco	13,370.0	27,850.8	9.479	7.577
335 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica	8,032.9	22,468.7	13.351	20.049
461 Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco	7,636.6	15,267.7	8.046	8.803
311 Industria alimentaria	5,411.0	13,483.9	1.515	2.471
325 Industria química	8,853.4	11,994.1	2.101	2.608
434 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales, para la industria, y materiales de desecho	5,140.0	10,767.5	1.986	2.173
323 Impresión e industrias conexas	6,292.1	10,405.0	7.095	9.180
722 Servicios de preparación de alimentos y bebidas	6,702.4	9,597.1	2.195	2.146
462 Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y departamentales	0.0	7,424.0	0.000	2.505
326 Industria del plástico y del hule	7,717.7	7,178.9	9.714	6.530
322 Industria del papel	5,667.8	6,599.2	12.907	10.320
561 Servicios de apoyo a los negocios	5,445.6	5,829.7	0.734	1.342
468 Comercio al por menor de vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes	0.0	5,298.4	0.000	2.071
336 Fabricación de equipo de transporte	2,514.2	4,791.5	2.089	8.608
332 Fabricación de productos metálicos	3,221.6	4,741.2	4.377	4.977
337 Fabricación de muebles, colchones y persianas	4,409.4	2,997.4	12.689	9.360

Table 6: Vocaciones productivas (Industria) (*continued*)

Actividad	Producción 2018	Producción 2023	Índice de Especialización 2018	Índice de Especialización 2023
811 Servicios de reparación y mantenimiento	2,095.5	2,887.4	2.751	3.646
433 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, de perfumería, artículos para el esparcimiento, electrodomésticos	1,779.1	2,887.1	1.079	1.099
463 Comercio al por menor de productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado	1,428.0	2,773.9	1.831	2.162
465 Comercio al por menor de artículos de papelería, para el esparcimiento y otros artículos de uso personal	1,906.2	2,639.6	2.241	1.840
464 Comercio al por menor de artículos para el cuidado de la salud	1,407.3	2,494.7	2.511	2.606
315 Fabricación de prendas de vestir	3,159.6	2,494.1	4.147	4.677
484 Autotransporte de carga	1,845.7	2,330.9	5.607	4.707
467 Comercio al por menor de artículos de ferretería, tlapalería y vidrios	1,512.4	2,166.5	3.177	4.081
611 Servicios educativos	2,060.9	1,829.8	1.458	1.029
327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos	1,881.5	1,667.7	4.756	4.247
621 Servicios médicos de consulta externa y servicios relacionados	1,428.1	1,630.4	2.442	1.742
812 Servicios personales	1,285.4	1,585.3	2.599	2.260
466 Comercio al por menor de enseres domésticos, computadoras, artículos para la decoración de interiores y artículos us	2,498.4	1,512.9	3.156	1.391
339 Otras industrias manufactureras	987.3	1,486.3	2.920	3.739
333 Fabricación de maquinaria y equipo	962.5	1,257.3	3.135	5.559
316 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos	793.8	1,062.8	13.172	14.619
331 Industrias metálicas básicas	882.8	961.3	2.570	4.661
512 Industria fílmica y del video, e industria del sonido	805.9	894.8	1.755	1.738
432 Comercio al por mayor de productos textiles y calzado	166.2	669.2	0.759	1.279

Table 6: Vocaciones productivas (Industria) (*continued*)

Actividad	Producción 2018	Producción 2023	Índice de Especialización 2018	Índice de Especialización 2023
238 Trabajos especializados para la construcción	423.0	570.4	0.696	1.216
321 Industria de la madera	288.9	350.2	3.988	5.199
313 Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles	460.2	281.0	3.434	2.019
493 Servicios de almacenamiento	78.4	248.4	0.926	1.341
314 Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir	92.2	198.8	1.186	3.340
624 Otros servicios de asistencia social	83.8	98.9	2.199	2.733
623 Residencias de asistencia social y para el cuidado de la salud	17.7	52.5	0.710	1.118

Fuente: Elaboración propia con datos de , INEGI, Censos Económicos, 2019 y 2024

Nota: ¹ Nivel subsector

5.3 Empleo Mujeres

El empleo de las mujeres juega un rol fundamental en la actividad económica de la Alcaldía y se caracteriza por estar concentrado en catorce actividades, es decir, el 70.3% de la producción se genera de actividades como el comercio al por menor y al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco, de artículos de papelería para el esparcimiento y otros artículos, tiendas de autoservicio y departamentales, de productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado, servicios para el cuidado de la salud, artículos de ferretería, tlapalería y vidrio, también se emplean en actividades de servicios de preparación de alimentos y bebidas y servicios personales, educativos, médicos de consulta externa y servicios relacionados, de apoyo a los negocios, del plástico y del hule.

Si bien el empleo se concentra en sectores clave, se puede observar que las actividades principales, como comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco (14.3%) y servicios de preparación de alimentos y bebidas (11.7%) corresponde a sectores económicos feminizados y los empleos son de baja cualificación, con excepción de tres actividades, estos son, servicios educativos, apoyo a negocios y médicos de consulta externa, que participan con solo el 9.4% del total.

Se estima que el 15.2% de las mujeres mayores de 15 años está empleada en catorce subsectores de los cuarenta y dos sectores clave de la Alcaldía y como se puede observar en la figura 13, las dos actividades más importantes es el comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco; y los servicios de preparación de alimentos.

Estos resultados nos permite confirmar la necesidad de promover la cualificación de las mujeres para brindarles herramientas para acceder a sectores que demanden mayor personal femenino cualificado y diversificar la oferta para las mujeres. Esto tiene que estar acompañado de programas enfocados en el emprendimiento femenino.

Figure 7: Arte y vivienda en Iztapalapa. Fuente: MQEconomics, 2026.

Figure 8: Principales actividades en donde se emplean las mujeres, 2023. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censos Económicos 2024

5.4 Concentración de empresas

El análisis previo nos permitió identificar la actividad económica más importante, el comercio al por menor y al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y la industria química, fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica. El objetivo ahora es identificar en donde se concentra la actividad económica espacialmente y con ello ubicar el nodo económico dominante.

El mapa a continuación nos muestra que la actividad económica se concentra en los asentamientos de Central de Abastos, Área Federal Central de Abastos, Zona Federal Central de Abastos, Escuadrón 201, Juan Escutia, San Pablo, Desarrollo Urbano, Quetzalcóatl, Tepalcates, Santa María Aztahuacan, Campestre Potrero, Guadalupe Del Moral, Cerro de la Estrella y Santa María Tomatlán (En la figura 14 se muestra los códigos postales).

La modificación de las áreas de acuerdo con el número de empresas refleja que la actividad económica se concentra y que no existe una correlación entre el tamaño del área y la dinámica económica. Esto no muestra que se pueden generar políticas intensivas en capital y recursos humanos que permitan aprovechar óptimamente los recursos disponibles, no obstante, esto depende de diversos factores de localización como bien nos muestra la teoría economía espacial.

La economía de la Alcaldía se caracteriza por contar con nodo dominante, que es la central de abastos, la cual, imprime dinamismo e impulsa la actividad económica con fuertes interrelaciones al interior y al exterior, particularmente con los municipios colindantes. Espacialmente la actividad económica se concentra en el noroeste de la Alcaldía, lo que implica una mayor interacción con otras alcaldías y la necesidad de promover un crecimiento en las áreas más alejadas del nodo económico predominante.

Figure 9: ¿Como se vería la Alcaldía si su área dependiera del número de empresas? Fuente: Elaboración propia con datos del DENEU 2025

Los datos previos permiten identificar el nodo económico, que coincide con la actividad clave de la alcaldía que es el comercio, con el propósito de profundizar en el análisis de la estructura económica, la figura 16 muestra el tipo de concentración del sector de comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco, sector clave de la Alcaldía Iztapalapa, delimitado a la Ciudad de México, a través de dos variables clave, el número de empresas y el empleo.

Esta propuesta es de Cooke, et al. (2007) quien define al tipo de concentración (clúster) a partir de la concentración de dos variables (empleo y número de empresas), en detalle identifica que esta tipología de organización industrial se ubicará en aquellas alcaldías en donde el empleo y el número de empresas tiene un valor mayor a uno, mientras que, se clasifican como distrito, aquellas alcaldías en donde existe una empresa dominante o un grupo de empresas independientes y dispersas, no así un valor significativo de empleo.

La Alcaldía Iztapalapa forma un clúster de comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y

tabaco, esto significa que tanto el empleo como el número de empresas es suficiente para abastecer el mercado interno y la demanda exterior, esto posiciona a la Alcaldía como el unico clúster en este sector dentro de la Ciudad de México.

También es posible observar que cuatro alcaldías, Azcapotzalco, Cuajimalpa de Morelos, Iztacalco y Álvaro Obregón se clasifican como firma dominante, esto se explica porque existe un mayor número de empleo que de número de empresas, es decir, un reducido número de empresas concentra el empleo. Las doce alcaldías restantes muestran una concentración débil, esto significa que el número de empresas y empleo en este sector no es significativo en su comparativo con el resto de las Alcaldías.

Figure 10: Feria del tamal en Iztapalapa, 2026. Fuente: MQEconomics, 2026.

Figure 11: Tipos de concentración estatal del sector clave 2025. Fuente: Elaboración propia con datos del DENU 2025 y Metodología Cooke P. et al (2007)

Municipio: Iztapalapa

Subsector 431 Comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco

Figure 12: Tipos de concentración del sectores clave en el Estado 2025. Fuente: Elaboración propia con datos del DENUe y Metodología Cooke P. et al (2007). NA=Población ocupada no significativa

Ahora que ya se identificó la organización industrial del sector clave, es importante presentar cuales son las empresas que dominan la actividad económica localmente, estas son aquellas que ofrecen empleo a más de 251 empleados, entre estas se encuentra Sahuayo Central de Abastos, Lala CEDIS Tláhuac, Abastos y Distribuidores Institucionales, Centro de Distribución CEDIS Sur, Coca Cola, Distribuidora Dimex, Embotelladora AGA de México, Empacadora Celaya, Envasadora de Aguas en México, La Cosmopolitana, LASTUR, Mexideli, Procesadora y Distribuidora Los Chaneques, sin omitir la empresa Sigma (Tabla 9).

La estructura económica identifica a los sectores clave de la Alcaldía a partir de un análisis de competitividad entre Alcaldías, los resultados nos muestran un retrato de la realidad económica y territorial. En los siguientes apartados con el apoyo de la matriz de insumo producto, se detallarán las interrelaciones sectoriales con las técnicas de encadenamientos productivos y clúster.

Table 7: Empresas del sector clave con más de 251 empleados

Establecimiento	Codigo de Actividad	Nombre de Actividad	Localidad
2127 SAHUAYO CENTRAL DE ABASTOS F26	431110	Comercio al por mayor de abarrotes	Iztapalapa
4274 LALA CEDIS TLAHUAC 2	431160	Comercio al por mayor de leche y otros productos lácteos	Iztapalapa
ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES	431110	Comercio al por mayor de abarrotes	Iztapalapa
CENTRO DE DISTRIBUCION CEDIS SUR	431211	Comercio al por mayor de bebidas no alcohólicas y hielo	Iztapalapa
COCACOLA CEDIS LOS ANGELES	431211	Comercio al por mayor de bebidas no alcohólicas y hielo	Iztapalapa
DISTRIBUIDORA DIMEX	431110	Comercio al por mayor de abarrotes	Iztapalapa
EMBOTELLADORA AGA DE MEXICO	431211	Comercio al por mayor de bebidas no alcohólicas y hielo	Iztapalapa
EMPACADORA CELAYA	431170	Comercio al por mayor de embutidos	Iztapalapa
ENVASADORA DE AGUAS EN MEXICO	431211	Comercio al por mayor de bebidas no alcohólicas y hielo	Iztapalapa
LA COSMOPOLITANA	431110	Comercio al por mayor de abarrotes	Iztapalapa
LASTUR	431180	Comercio al por mayor de dulces y materias primas para repostería	Iztapalapa
MEXIDELI	431160	Comercio al por mayor de leche y otros productos lácteos	Iztapalapa
PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA LOS CHANEQUES	431110	Comercio al por mayor de abarrotes	Iztapalapa
SIGMA	431160	Comercio al por mayor de leche y otros productos lácteos	Iztapalapa

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, DENUE 2025 (Ver anexo con otros sectores)

5.5 Síntesis de Encadenamientos Productivos y Clústeres

Este documento cuenta con una versión extendida con un análisis muy rico en análisis de encadenamientos productivos e identificación de clústeres. Así como, una breve reseña del análisis de transporte y de las finanzas públicas de la Alcaldía.

En este estudio que puedes descargar de forma gratuita en Zenodo, resumimos los principales resultados de

este análisis, no obstante, si tu objetivo es explorar los gráficos e utilizarlos para tus propuestas de política económica vale mucho la pena adquirir la versión extendida.

El análisis de insumo producto nos permite identificar los encadenamientos simples y totales, hacia adelante y hacia atrás en conjunto con su tipología a través del índice de Chenery y Watenabe. La evaluación de los efectos simples y totales hacia adelante nos permite identificar aquellos sectores que son insumos claves para otros sectores, entre estos podemos identificar además del comercio al por menor de abarrotes y alimentos, actividades como hospitales de especialidades medicas, fabricación de instrumentos de medición, control, navegación y equipo médico electrónico.

Mientras que, el encadenamiento hacia atrás nos permite evaluar el arrastre o impacto que tiene un sector, en Iztapalapa existe una mezcla entre sectores de servicios y actividades industriales que generan un fuerte arrastre de otros sectores, como actividad clave que genera fuerte encadenamiento hacia adelante podemos identificar al comercio al por menor de abarrotes y alimentos, actividades como el auto-transporte de carga, servicios médicos y de educación. En cuanto actividades industriales podemos visualizar a la fabricación de equipo de transporte y auto partes.

El índice de Chenery y Watenabe nos presenta los sectores clave, es decir aquellos con fuerte encadenamientos hacia adelante y hacia atrás, un total de seis actividades se clasifican en esta categoría, entre ellos, la elaboración de productos lácteos; fabricación de herrajes y cerraduras; fabricación de maquinaria y equipo para las industrias manufactureras, y de maquinaria y equipo para la industria metal-mecánica, así como fabricación de equipo de transporte, electrónicos e instrumentos de medición. Ahora bien, el término clúster tiene múltiples interpretaciones, en este estudio nos concentraremos en dos principales; la definición económica y la definición técnica, esta última relacionada con la agrupación a partir de similitudes estadísticas, mientras que, el concepto de clúster económico hace referencia a una asociación de proveedores de diversas industrias e instituciones asociados a un campo particular vinculados por factores externos y de diversa índole concentrados geográficamente (Porter M., 2003).

Se consideran tres principales técnicas para la identificación de clústeres, la técnica de k-medias, el árbol filogenético y la visualización del mapa que se sustenta en la teoría de grafos. Los resultados de la técnica de k-medias, nos permite inferir la existencia de 10 clústeres con fundamento en su valor de producción y las características de las actividades que lo integran:

1. Innovación Industrial, Servicios Técnicos y Formación
2. Territorial de Producción, Servicios y Consumo Urbano
3. Urbano de Energía, Comunicación y Salud
4. Industria Ligera, Bienes de Consumo y Servicios Locales
5. Fabricación de partes y transporte de carga
6. Construcción, Industria, Servicios Avanzados para el Bienestar
7. Abastecimiento Alimentario y Transporte
8. Manufactura Tradicional, Servicios Avanzados y Economía Creativa
9. Insumos Industriales, Maquinaria y Servicios Logísticos
10. Hábitat Urbano, Cuidados y Servicios Personales

Los resultados de la técnica del árbol filogenético define cuatro clústeres; 1) Complejo de salud y actividades de cuidados; 2) Construcción y servicios urbanos; 3) Industria básica; 4) Comercio, transporte e industria tradicional. Mientras que, con la técnica de grafos es posible identificar un total de 12 clústeres y 11 sectores con relevancia independiente.

La actividad económica de la Alcaldía se concentra en un solo sector, el comercio al por mayor y menor de abarrotes, alimentos y bebidas y en un solo polo de desarrollo, que se ubica en la central de abastos, de ahí la necesidad de diversificar la economía y las actividades claves complementarias con el objetivo de detonar el crecimiento económico.

6 Conclusiones

La Alcaldía Iztapalapa se distingue por su dinámica económica cargada de tradiciones y movimiento, producto de situarse como la alcaldía más poblada de la Ciudad de México. Su población se caracteriza por contener una proporción ligeramente mayor de mujeres que de hombres, lo que influye en sus vocaciones productivas, coincidiendo con la empleabilidad de las mujeres en actividades clave.

Se puede destacar como vocaciones productivas de la Alcaldía, el comercio al por mayor y al por menor, los servicios educativos; servicios de salud y de asistencia social; servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas. Particularmente destaca como sustento económico el comercio al por mayor y por menor de abarrotes, alimentos y bebidas impulsado por la ubicación de la central de abastos de la Ciudad de México.

Las mujeres se emplean principalmente en el comercio al por menor y al por mayor de abarrotes, alimentos y bebidas, un sector clave para la economía, la fuerza de trabajo femenina es esencial en la dinámica económica, no obstante, los resultados muestran bajos niveles de empleo en puestos con alta cualificación, del 70% de empleabilidad en los sectores clave, estas actividades apenas representan el 9.4%.

La estructura económica al interior de la Alcaldía es monocéntrica, solo existe un nodo económico dominante, ubicado en el noroeste de está, en la central de abastos y su arrastre económico se promueve en asentamientos como el Escuadrón 201, Juan Escutia, San Pablo, Desarrollo Urbano, Quetzalcóatl, Tepalcates, Santa María Aztahuacan, Campestre Potrero, Guadalupe Del Moral, Cerro de la Estrella y Santa María Tomatlán.

El análisis de encadenamientos productivos nos permite identificar dos sectores claves con fuertes encadenamientos hacia atrás y hacia adelante, el primero el comercio al por menor y por mayor de abarrotes, alimentos y bebidas, que refuerza los hallazgos del análisis previo. La importancia que tiene la central de abastos en la economía de la Alcaldía tendrá que estar en el centro de la política económica por su aporte al crecimiento de está.

El segundo sector clave corresponde a las actividades hospitalarias, a pesar de que su participación no es relevante, su encadenamiento hacia atrás y hacia adelante con la cadena productiva local, posiciona estas actividades como un eje económico rector para la economía en su conjunto, debido a los multiplicadores económicos y su demanda de empleo de cualificación mixta.

También es posible identificar otras agrupaciones industriales como el electrónico y electrodoméstico, de transporte, particularmente en el comercio de mercancías, así como la industria química. Los cuales se han identificado con distintas técnicas de análisis de agrupaciones, que permiten identificar la actividad más importante y sus interrelaciones económicas, esto es esencial para el fortalecimiento de la política económica en la Alcaldía.

El presupuesto de la Alcaldía al igual que otros municipios presenta retos importantes en cuanto al destino y optimización de recursos, particularmente en obra pública como consecuencia de las rigideces del gasto corriente. La Alcaldía Iztapalapa se suma a un conjunto de municipios en los cuales es necesario reforzar la gestión de los recursos locales, como se conoce el doble reto de la dependencia de los recursos federales por un lado y por otro el bajo margen con que se cuenta a nivel local para reasignar gasto corriente a gasto en infraestructura estratégica que mejore la movilidad y la vivienda aprovechado mejor los recursos generados dentro de la localidad y buscar las reducción de costo en agrupación de proyectos que tienen los mismo

Si bien persisten los retos en destinar mayor presupuesto a proyectos de infraestructura, la Alcaldía en las ultimas decadas incrementó la calidad y la diversificación de medios de comunicación que han beneficiado a la población en su conjunto, particularmente en aquellas áreas con menor posibilidad de acceso, que se vio reflejado con la construcción del cablebús y el trolebús elevado.

El recorrido que se ha llevado a lo largo del reporte nos muestra un gestión en ascenso de la Alcaldía, con innovación y mejoras en los últimos años, a pesar de la complejidad que implica ser la Alcaldía más poblada de la Ciudad de México. No obstante, en los rincones más apartados y en el centro de la Ciudad aún es posible escuchar que la Alcaldía es una de las más “peligrosas” los ciudadanos se refieren a la seguridad y es que un elemento clave que no se puede dejar de lado es la desigualdad que persiste en diversas Alcaldías de la Ciudad

de México, en específico en aquellas que se ubican en la periferia y en el cual se tendrá que poner foco en los estudios futuros.

En los cuadros que se presentan a continuación se enuncian las recomendaciones de política económica en tres ejes principales, económico, territorial y ambiental, conocimiento y equidad.

1. Eje Económico

Desarrollo sectorial y fortalecimiento de la gobernanza

Table 8: Matriz de políticas públicas Eje Económico (Iztapalapa)

Problema	Objetivo	Instrumento	Impacto
Concentración de la actividad económica en comercio al por menor y por mayor de abarrotes, alimentos y bebidas, en donde la proporción de empleo informal se acerca al 50%.	Diversificar la actividad económica por medio de atracción de inversiones en conjunto con mejora de infraestructura en áreas clave.	Programas de crédito a empresas en sectores alternativos clave. Programas para mejorar la infraestructura de las vocaciones productivas, específicamente la infraestructura de la central de abastos y del área de hospitales.	Mayor inversión y creación de empleo en actividades económicas alternativas que impulsen el crecimiento económico. Mejor infraestructura económica, más eficiente, incremento en ventas de bienes y servicios y en consecuencia mayor empleo.
Falta de articulación entre actividades económicas, particularmente en aquellas identificadas como clúster.	Elaborar un diagnóstico económico espacial de las vocaciones productivas a nivel manzana que permita focalizar programas en zonas claves.	Elaboración de Programas Sectoriales de Desarrollo a nivel manzana que integren propuestas de política para impulsar las actividades clave.	Mejora en el bienestar de los habitantes de la alcaldía, con mejores opciones de consumo, de empleo y de fuentes de ingreso.
La empleabilidad de las mujeres se concentra en actividades clave, sin embargo en su mayoría son actividades feminizadas y con alta proporción de informalidad.	Elaborar programas de empleo formales acompañados de promoción de educación particularmente en áreas de tecnología y con acceso a las mujeres es limitado.	Promoción de programas de empleo y ferias de empleo para las mujeres que se adapte a sus cualificaciones y busquen reducir la brecha de ingresos por género.	Brindar mejores oportunidades de empleo a las mujeres en el corto y mediano plazo, que se traduce en una mejor calidad de vida de las mujeres y sus familias.

Table 8: Matriz de políticas públicas Eje Económico (Iztapalapa)
(continued)

Problema	Objetivo	Instrumento	Impacto
Desarticulación de clústeres locales, el análisis empírico identifica a productos e insumos metálicos que podría integrarse con actividades como fabricación de maquinaria, transporte y auto-partes. También se tiene en cuenta la industria química, el sector de salud y cuidados.	Elaborar un diagnóstico económico-espacial de los clúster industriales y de servicios con un encadenamiento productivo natural, que se traduzca en programas concretos para el fortalecimiento de su economía.	Fortalecimiento de los Programas de Desarrollo Urbano en materia de agrupaciones sectoriales e innovación en la Ciudad de México.	Crecimiento económico sostenido de la economía y mejor calidad de vida para sus habitantes a través de un fortalecimiento de sus cadenas productivas y las interrelaciones sectoriales.
Rigidez del presupuesto, que se dirige principalmente a cubrir gasto corriente y en menor medida compras de productos en sectores estratégicos, inversión e infraestructura.	Evaluar presupuesto con la metodología del marco lógico, eliminar programas con baja cobertura y menor impacto, para enfocarse en inversión en actividades clave de la Alcaldía.	Promover la reestructuración del Gasto Publico Local y Reforzar Sinergias con Actores Claves para reforzar el Presupuesto Participativo.	Incremento de la inversión en infraestructura clave para el impulso de sector económicos claves.

Fuente: Elaboración propia

2. Eje Territorial

Transporte, infraestructura y vivienda

Table 9: Matriz de políticas públicas Eje Territorial (Iztapalapa)

Problema	Objetivos	Instrumentos_politica	Impacto
Congestión vial asociada al transporte de mercancías en torno a la Central de Abasto.	Incrementar la eficiencia logística y la movilidad urbana.	Centros de consolidación de carga, logística de última milla y sistemas inteligentes de gestión del tránsito.	Disminución de congestionamientos y aumento de la productividad empresarial.
Existencia de colonias con altos niveles de marginación y déficit de infraestructura urbana.	Mejorar las condiciones de bienestar y cohesión social.	Programa Integral de Mejoramiento Barrial con inversión en espacios públicos, alumbrado, equipamiento y áreas verdes.	Reducción de brechas territoriales y mejora en la calidad de vida de la población.
Persistencia del rezago habitacional y viviendas con necesidades de mejoramiento.	Elevar la calidad de la vivienda y reducir condiciones de vulnerabilidad.	Programas de mejoramiento, ampliación y rehabilitación de vivienda.	Disminución del hacinamiento y fortalecimiento del patrimonio familiar.
Expansión urbana en zonas con menor accesibilidad al empleo.	Promover vivienda cercana a fuentes de trabajo y servicios.	Incentivos para vivienda social y asequible en PC1 y PC2, así como proyectos de densificación estratégica.	Menores costos de transporte y mayor eficiencia urbana.
Dependencia predominante del financiamiento público para vivienda.	Diversificar las fuentes de financiamiento habitacional.	Esquemas de cooperación con banca privada, cooperativas de vivienda y fondos de inversión social.	Mayor acceso al crédito y ampliación de la oferta habitacional.

Fuente: Elaboración propia

3. Eje Sostenible

Economía verde, conocimiento y equidad

Table 10: Matriz de políticas públicas Eje Sostenible e Innovación (Iztapalapa)

Problema	Objetivo	Instrumento	Impacto
La estructura económica se concentra en manufactura, comercio y servicios tradicionales, con limitada presencia de sectores verdes y de innovación.	Diversificar la economía local hacia actividades de mayor valor agregado y sostenibilidad.	Programa de impulso a empresas verdes, economía circular y tecnologías limpias mediante incentivos fiscales y financiamiento preferencial.	Mayor competitividad económica, reducción de emisiones y generación de empleos sostenibles.
Escasa vinculación entre la formación educativa y los sectores económicos estratégicos de la alcaldía.	Mejorar la empleabilidad y adecuar el capital humano a las necesidades productivas.	Alianzas entre instituciones educativas, empresas y gobierno para programas de formación dual y certificación laboral.	Reducción del desempleo estructural y fortalecimiento del capital humano local.
Presión ambiental derivada de actividades productivas, residuos urbanos y alta densidad poblacional.	Reducir impactos ambientales y promover una economía circular.	Programas de reciclaje, valorización de residuos, eficiencia energética y producción limpia en empresas.	Menor generación de residuos y mejora de la calidad ambiental urbana.
Desigualdad territorial en el acceso a educación, capacitación y tecnologías digitales.	Garantizar inclusión digital y acceso al conocimiento.	Red de centros comunitarios digitales, acceso gratuito a internet y programas de alfabetización digital.	Mayor inclusión social y reducción de brechas educativas y tecnológicas.
Limitado aprovechamiento económico del patrimonio cultural y de la identidad local.	Impulsar industrias culturales y creativas como motor de desarrollo sostenible.	Programas de apoyo a emprendimientos culturales, turismo comunitario y economía creativa.	Generación de empleo, fortalecimiento de la identidad local y atracción de visitantes.
Persistencia de desigualdades socioeconómicas entre grupos poblacionales y territorios.	Promover un desarrollo económico inclusivo y equitativo.	Programas focalizados de capacitación, financiamiento y acompañamiento para jóvenes, mujeres y grupos vulnerables.	Mayor movilidad social y reducción de desigualdades económicas.

Fuente: Elaboración propia

7 Limitaciones

La matriz de insumo-producto regionalizada para el año 2023 presenta una lectura estática de la estructura productiva local, esta técnica podría complementarse con otras técnicas econométricas, además de la estadística multivariante utilizada en este documento para la identificación de clúster, con el objetivo de ofrecer un análisis dinámico y con ello reforzar el análisis de escenarios de impacto económico en el largo plazo, sin embargo, este no es el objetivo del presente reporte.

El valor agregado de este informe es presentar los resultados del Censo Económico 2024, con información correspondiente al año 2023 como parte de la continuidad analítica de una serie de productos de divulgación científica y análisis económico desarrollado durante 2024 (enlaces al final del documento). En este sentido, el alcance del documento se encuentra condicionado por la disponibilidad y naturaleza de la información oficial más reciente, particularmente aquella desagregada a nivel de rama de actividad y municipio, proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y por la delimitación realizada por el autor.

Si bien el objetivo fue presentar una fotografía de la estructura productiva de 2023, este se complementa con información socio-demografía y económica de años previos, por ejemplo, la incorporación de una comparativa temporal entre los años 2018 y 2023, que permite identificar cambios relevantes en la dinámica económica de una de las alcaldías más pobladas y activas de la Ciudad de México.

El valor analítico del Reporte reside, principalmente en la construcción de un análisis amplio y detallado a nivel de rama de actividad económica, orientado a la identificación de clústeres sectoriales y corredores productivos, así como a la visualización de los principales retos económicos en el corto plazo.

Finalmente, es importante señalar que esta propuesta presenta una metodología de regionalización de la matriz de insumo producto con la técnica de Flegg aplicado a un área territorial micro en conjunto con técnicas más sofisticadas como RAS, que en conjunto con la identificación de clústeres con estadística multivariante, grafos y el Árbol Filogenético nos muestran una radiografía de la actividad económica. El desarrollo académico del autor no sustituye evaluaciones de impacto ni estudios prospectivos de largo plazo y/o documentos oficiales de planeación territorial. Su contribución se enmarca en los esfuerzos por fortalecer el contenido analítico de los instrumentos de diagnóstico económico territorial, atendiendo críticas recurrentes de investigadores sobre la limitada profundidad del análisis económico en este tipo de instrumentos.

8 Bibliografía

1. Asuad Sanén N. E. (2001). Economía regional y urbana. Introducción a las teorías, técnicas y metodologías básicas, Colegio de Puebla A.C. Y BUAP, Puebla México, 2001.
2. Asuad Sanén N. E. (2019). Insumo Producto Regional. Teoría, metodología, técnicas y estudios de caso. Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México. 11 Edición. ISBN 978-607-30-2204-0
3. CONAPO. Metodología de estimación del índice de marginación.
4. Cooke P., Laurentis C., Todtling F. y Tripl M. (2007). Regional Knowledge Economics. Markets, Cluster and Innovation. Massachusetts: Edward Elgar Publishing, Inc.
5. Cruz Vázquez Isabel (2023) El transporte público como generador de bienestar, descripción del caso de la Alcaldía Iztapalapa (1968-2020). Tesis para obtener el Grado de Licenciado en Economía. Universidad Nacional Autónoma de México.
6. Feser E. (2005). Benchmark value chain industry clusters for applied regional research.
7. Fisher M. M. y Nijkamp P. (2009). Entrepreneurship and regional development. En R. Capello Editor, y P. Nijkamp Editor, Handbook of Regional Growth and Development Theories. Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited.
8. Flegg A. T. & Webber C.D. (1997). On the Appropriate Use of Location Quotients in Generating Regional Input-Output Tables: Reply. Regional Studies, 1997, vol. 31, issue 8, pages 795-805.
9. Flegg A. T., Webber C.D. & Elliot M. (1995). On the appropriate use of location quotients in generating regional input -output tables. Regional Studies, Vol. 29, No 8.
10. Gaytán Alfaro, E. D., & Ramos Mallarino, J. C. (2016). Articulación de sectores y crecimiento económico en Colombia: un enfoque multivariado de detección de clústeres empleando un modelo de insumo-producto. Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión, 25(1), 7-23. <https://doi.org/10.18359/rfce.1416>.
11. Gobierno de México. Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. Datos Abiertos Agrícolas y Pecuarios
12. Grupo Cultural Noche Victoriosa. (2017). Memoria gráfica del pueblo de Iztapalapa. México: Grupo Cultural Noche Victoriosa.
13. INEGI, Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. DENU
14. INEGI, Marco Geoestadístico Nacional
15. INEGI. Banco de Información Económica
16. INEGI. Censos Económicos 2019 y 2024
17. INEGI. Series históricas de población. Censos y conteos correspondientes 1980-2020
18. Martha Schteingart (2008) IV. Estratificación socio-espacial y actividades económicas en las 200 avenidas Insurgentes y Ermita Iztapalapa (1990-2000) en Salazar, Clara Eugenia, et al. Construir ciudad: un análisis multidimensional para los corredores de transporte en la Ciudad de México. El Colegio de México, 2008. Project MUSE. <https://muse.jhu.edu/book/74621>.
19. Newbold, P., Carlson, W. L., & Thorne, B. (2008). Statistics for business and economics (6.1 ed.). Pearson Educación. fad.unsa.edu.pe. books.google.com.sv
20. Porter M. E. (2003). Excerpted and adapted from “The Economic Performance of Regions”. Revista Regional Studies, Volume 37, Numbers 6-7 / August-October 2003.
21. Porter, M. E. (1990). The competitive advantage of nations. Free Press.
22. Quiñones L.E. (2019) Clúster automotriz en la región Centro Norte de México: metodología e impactos en el crecimiento económico, 1994-2009. Un enfoque espacial. Tesis de Maestría. Facultad de Economía Universidad Nacional Autónoma de México.
23. Rencher, A.C. (2 Ed.). (2002). Methods of multivariate analysis. United States of America: Brigham Young University.
24. Robles T., L., & Ramos C., C. (2007). Una Propuesta Metodológica para la Identificación y Evaluación de Clusters a partir de Tablas Input-Output. Una Aplicación para Andalucía. Estudios de Economía Aplicada, 25 (3), 759-790.
25. Secretaría de Economía. Data México
26. SEDATU, Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV)
27. Soto, Vicente Germán; (2000). El insumo-producto, diseño y uso en los análisis de economía regional: el caso de Nuevo León. Estudios Económicos, julio-diciembre, 281-309.

¿Qué impulsa la economía de Iztapalapa?

Análisis de insumo-producto local e identificación de clústeres sectoriales, 2023

Licencia:

Esta obra está licenciada bajo una **Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)**.

Puedes copiar, distribuir y adaptar esta obra, incluso con fines comerciales, siempre que reconozcas adecuadamente la autoría. Para ver una copia de esta licencia, visita: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

MQEconomics Reporte Económico

Recomendación de cita:

Quiñones Luna, E. (2026). *¿Qué impulsa la economía de Iztapalapa? Análisis insumo-producto local e identificación de clústeres sectoriales, 2023*. Reporte Económico. Ciudad de México. (Versión 1.0). Zenodo. 15 de junio de 2026 Licencia CC BY 4.0. Disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20671874>

DOI: 10.5281/zenodo.20671874

Nota editorial:

La versión de libre acceso de este reporte está disponible en Zenodo bajo la licencia CC BY 4.0, y puede citarse mediante su identificador DOI. La versión completa incluye anexos metodológicos, mapas de detalle y bases de datos regionales.

El acceso completo está disponible en MQEconomics

Recomendación de cita Reporte Completo:

Quiñones Luna, E. (2026). *¿Qué impulsa la economía de Iztapalapa? Análisis insumo-producto local e identificación de clústeres sectoriales, 2023*. Reporte Económico. Ciudad de México. (Versión Completa) MQEconomics. 15 de junio de 2026. Licencia CC BY 4.0. DOI: 10.5281/zenodo.20671874. Disponible en: <https://www.mqeconomics.com/reportes-economics>